

Os complementizers derivados do português antigo
coma ‘como’ nos crioulos portugueses da Alta Guiné
*Complementizers derived from ancient Portuguese coma in the
Portuguese creoles of Upper Guinea*

Jürgen Lang¹

Universität Erlangen-Nürnberg, Alemanha
juergen.lang11@gmx.de

Abstract: This paper argues in favour of the convenience of taking into consideration the creolizers’ ancestral languages in explaining creole structures. More specifically, it shows how neglecting the role of wolof *na* and mandinka *kuma*, *kó* in explaining the origin of Capeverdian *kumâ*, *kma*, *kme*, *ma*, on the one hand, and Guinea-Bissau and Casamance creole *kuma*, *kumá* on the other, may lead to false conclusions.

Keywords: complementizer; modal particles; creolization; creoles of Cape Verde, Guinea-Bissau and Casamance.

Resumo: A contribuição pretende demonstrar a necessidade de se terem em conta as línguas ancestrais dos crioulizadores na explicação do surto das estruturas crioulas. Concretamente defende que chegaríamos a conclusões erradas se tentássemos explicar o surto do complementizer *kumâ* e os seus derivados *kma*, *kme*, *ma* do crioulo caboverdiano sem recorrer à partícula *na* do wolof, ou o complementizer *kuma*, *kumá* dos crioulos da Guiné-Bissau e de Casamansa sem recorrer aos elementos *kuma*, *kó* do mandinka.

¹ Agradeço à Nélia Alexandre a apresentação desta contribuição no V Seminário do Gelic (Praia, Cabo Verde, 2014) no meu lugar e à Elisabete Cardoso a revisão do meu português.

Palavras-chave: complementizer; partículas modais; criouli-zação; crioulos de Cabo Verde, da Guiné-Bissau e Casamansa.

Apresentação

A maior parte dos crioulos de base portuguesa que surgiram ao longo da costa ocidental africana dispõem de um complementizer que deriva do pg. antigo *coma* ‘como’, variante de *com(m)o* < lat. QUŌMODO. Por sua vez, *coma* derivaria de QUŌMODO AC. “Da documentação até este momento conhecida parece poder concluir-se que a forma *coma* se usou, nos textos escritos, desde o século XIII até ao século XVI: actualmente essa forma pode encontrar-se, em português, mas apenas na linguagem popular (...): em galego, pelo contrário, ela tem muito maior vitalidade, ...” (Maia 1986: 868). *Coma* é apresentado como simples variante de *como*. E não se informa de nenhuma diferença funcional entre os *coma*, *com(m)o* medievais e o *como* atual. Nesta contribuição tentaremos explicar, como o *coma* pg. pôde dar origem ao complementizer crioulo.

1 O português *como*

Os dicionários costumam incluir o pg. *como* na classe dos advérbios. Tratar-se-ia de um advérbio de modo com a particularidade de requerer uma indicação do modo, em vez de a fornecer. Tratar-se-ia pois dum ‘x modal’, para usar uma metáfora matemática. Enquanto ‘x modal’, *como* faz parte de uma série de elementos análogos como o ‘x local’ *onde*, o ‘x temporal’ *quando*, o ‘x quantitativo’ *quanto* e o ‘x de seleção’ *qual*. Elementos deste tipo que existem em muitas línguas (cf. para o ‘x modal’, esp. *como*, fr. *comme(nt)*, al. *wie*, etc.) costumam ter empregos interrogativos (em orações interrogativas diretas ou indiretas), empregos ‘indeterminados’, empregos de equiparação, e nalguns casos também empregos exclamativos, conforme a especificação do modo, do lugar etc.

- espera-se do interlocutor (ex. *Como* ocorreu?, *Perguntou-lhe como* tinha ocorrido);
- não faz parte da mensagem (ex. *Aprendeu como* se planta uma árvore);

- é fornecida pelo contexto imediato (ex. *É forte **como** um leão. Falou **como** empresário. Fez **como** fazem os peritos;*)² ou
- é fornecida pela situação extra-linguística onde decorre a comunicação (ex. ***Como** chove!*).

Para os ‘x modais’, os empregos de equiparação coincidem com os seus empregos no chamado comparativo ‘de igualdade’, mas que não é só comparativo de adjetivos.

Precisamos de termos para o ‘x modal’ em cada um destes empregos, porque nos crioulos podem corresponder-lhes partículas diferentes.

Falaremos pois, quando for preciso, do *coma*, *com(m)o* português enquanto

- partícula modal interrogativa
- partícula modal indefinida
- partícula modal comparativa
- partícula modal exclamativa

e de partículas modais crioulas cumprindo uma ou várias destas funções.

2 Os sucessores do *coma* português nos crioulos portugueses da África

No *Atlas of pidgin and creole language structures (APiCS online)* de Michaelis et al. 2013 e no *Survey of pidgin & creole languages, vol. II, Portuguese-based, Spanish-based, and French-based Languages* de Michaelis et al. 2013, os complementizer que derivam do pg. antigo *coma* ostentam as seguintes formas: *kma*, *ma* em São Vicente (Cabo Verde), *kuma*, *ma* na Brava (Cabo Verde), *ma* em Santiago (Cabo Verde), *kumá* em Casamansa (Senegal), *kuma* na Guiné-Bissau, *kuma* em São Tomé (forro), e *nma*, *ma* em São Tomé

² Para a equiparação temporal cf. *A 25 de Abril 1974, quando ocorreu a Revolução dos Cravos, ... para a equiparação local Na Gulbenkian, onde existe uma boa biblioteca, ...*, etc.

(angolar)³. Podemos acrescentar, em relação a Cabo Verde, que em São Nicolau o complementizer é *kma* ou *ma* como em São Vicente⁴, que em Santo Antão é *kme*⁵ e que em Santiago e no Fogo existe a variante arcaica *kumá* [ku'mə] ao lado do mais usado *ma* [mə].⁶

É de salientar que, ao que parece, todos os descendentes dissilábicos do *coma* português nos crioulos portugueses da África se acentuam na segunda sílaba e que nos descendentes monossilábicos é sempre a primeira vogal ou até toda a primeira sílaba a que se perdeu. É possível que também no português

³ Mantemos as grafias dos especialistas que tratam destes crioulos no *APiCS online* (cf. os exemplos que ilustram o traço 95 *Complementizer with verbs of speaking*) e no vol. II do *Survey* (ambas as obras editadas por Michaelis et al. em 2013). Dominika Swolkien (São Vicente) distingue o [a] aberto por meio dum acento agudo <á> do [ɛ] fechado <a>. Portanto, o seu (k)ma vale [(k)mə]. Marlyse Baptista reconhece que a variedade da Brava distingue dois tipos de *a*, mas não marca a diferença na escrita. Podemos supor que os seus *kuma*, *ma* representam as pronúncias [ku'mə], [mə]. Jürgen Lang (Santiago) informa que esta variedade distingue entre [a] e [ɛ] e põe um acento agudo nos [a] abertos. Portanto, o seu *ma* vale [mə]. Noël Bernard e Nicolas Quint (Casamansa, Senegal) afirmam que no crioulo de Casamansa, [ɛ] ocorre só em palavras de origem africana. Usam o acento agudo onde o padrão acentual da palavra se afasta da norma. Portanto, o seu *kumá* representa a pronúncia [ku'ma]. Respeito ao crioulo da Guiné-Bissau, houve divergência de opiniões quanto ao número de fonemas vocálicos (cf. Couto 1994: 74). Incanha Intumbo, Liliana Inverno e John Holm (Guiné-Bissau) só admitem a existência de um fonema vocálico central. Porém, escutando o seu texto exemplificador, fica claro que o *kuma* do crioulo guineense se pronuncia [ku'mə]. Segundo Tjerk Hagemeyer (São Tomé, forro) há só um [a] aberto, nesse crioulo; assim sendo, o seu *kuma* vale [kuma]; mas ignoramos se uma destas duas sílabas é tónica e, no caso de ser assim, qual é. Segundo Philippe Maurer (São Tomé, angolar), no angolar também só há um [a] aberto. Temos de concluir que a pronúncia do complementizer angolar *nma* é [(n)ma]

⁴ Cf. Cardoso 1989: p. 116 ex. (303) e p. 109 ex. (13).

⁵ Cf. os textos que fornece Maria do Céu dos Santos Baptista (2013) anexados à sua monografia.

⁶ Cf. Brüser et al. 2002: s.v. *ma*. Curiosamente, na variedade da pequena ilha do Maio, que dista apenas 23 km de Santiago, o complementizer em uso não deriva do pg. *coma*. Cf. Moreira 2013: 4.7.2.1: “Além de ser uma conjunção subordinativa causal, em maiense a conjunção *pamodi* é também usada [...] como conjunção subordinativa completiva. [...] Tanto nas formas integra como na forma truncada *mo...*”. A autora fornece muitos exemplos deste emprego de *pamodi*, *pamô*, *mo*, tanto no corpo da sua obra como nos textos orais que transcreve.

arcaico *coma* a sílaba tónica fosse a última. Em todos os crioulos mencionados neste parágrafo, o elemento em questão introduz orações de complemento após verbos do dizer, saber, pensar e geralmente também após verbos de percepção. São complementizer em sentido estrito. De facto, os crioulos em questão costumam dispor, ao lado destes complementizer, de outra conjunção subordinativa para a introdução de orações que não funcionam como orações de complemento direto (cf. para crioulo de Santiago, *Undi ki nhos ta bai?* ‘Onde é que vocês vão?’; *Óra, kontise ki un bes un rapás ránja ménbra ...* ‘Bem, aconteceu que uma vez um rapaz arranjou uma namorada...; etc.).

3 Reanálise do pg. antigo *coma* como complementizer em português?

A transformação de partículas modais em complementizer parece ser coisa bastante comum nas línguas do mundo (cf. Güldemann 2008: 5.1.3). Para explicar tal facto, pode-se partir de construções do tipo *Contou como o seu pai morreu*, onde o *como* se refere ao modo (‘indefinido’, consoante a terminologia proposta em 1.) de morrer do pai. Será suficiente que a informação que o pai morreu já constitui uma notícia para que a frase possa ser percebida como significando simplesmente ‘Contou que o seu pai morreu’, passando assim a partícula modal a ser considerada complementizer: “... a statement about HOW an event has happened implies THAT it took place. Thus it is quite conceivable that a manner clause linker can acquire complementizer functions directly” (Güldemann 2008: 458). O processo suposto pode ser representado da forma seguinte:

O ponto de partida duma reanálise deste tipo pode ser uma construção com um verbo do dizer na oração principal, mas também com um verbo do saber ou da percepção (cf. *Ela soube/viu como o seu pai morreu*). Facto digno de menção ou de percepção pois vimos em 2. que os complementizer crioulos derivados do pg. antigo *coma* introduzem orações de complemento direto após todo o tipo de verbos, trate-se de verbos do dizer, do saber, do pensar ou do perceber.

Há algum indício de que uma reanálise deste tipo tinha ocorrido nas variedades de português levadas para a África e de que os crioulos portugueses da África herdaram o seu complementizer dessas variedades?

Na seção das *Subordinadas completivas*, Silva (2008) apresenta 11 exemplos tirados dos *Quatro Livros dos Diálogos de São Gregório* trecentistas onde, segundo a autora, *como* (ou *em como*, *de como*) introduz uma oração completiva. Nalguns destes casos, *como* funciona claramente como partícula modal.⁷ Outros casos, onde *em* precede *como* ficam duvidosos. Poderia tratar-se de uma partícula modal ou de um complementizer.⁸

Quanto à variante *coma*, as autoras que trataram do português arcaico, antigo e clássico (Maia 1986, Cardeira 2005, Silva 2008), não mencionam nenhum uso de *coma* como simples complementizer. Na documentação medieval, este *coma* aparece sobretudo em comparativos de igualdade (Maia 1986: 868).⁹ Atribuímos particular importância ao facto de tal ser também o caso dos frequentes *coma* na carta que Pero Vaz de Caminha escreveu em 1499 a Dom Manuel I (cf. Silva 2008: 201-204).¹⁰ A armada de Pedro Álvares Cabral de que Caminha fez parte, tinha passado por Cabo Verde antes de chegar a terras brasileiras. A crioulização do português estaria em pleno curso, em Santiago e no Fogo, naquela altura. E Caminha movia-se nos mesmos círculos marítimos que frequentavam os moradores de Santiago.

Nos dois corpus históricos de português online que consultámos (cf. Davies/Ferreira 2006- e Zampieri/Becker 2013), encontramos um único exemplo (o mesmo em ambos os corpus) onde *coma* precedido de *que* parece exercer a função de um simples complementizer. Trata-se de uma frase do teatro de Gil Vicente, onde o diabo dá instruções a Satanás:

... *vai tu Satanás por embaixador eu te dou meu comprido poder e vai-te a Eva porque é mulher e dize **que coma** nam haja temor* (15 Vicente Obra 1, 80).

Resumindo, poderíamos dizer que não há motivos para supor que *coma* tivesse desbancado o complementizer *que* após verbos do dizer, saber, pensar e perceber, no português que os colonos portugueses levaram para a África. Isto não exclui que a partícula *coma* pudesse ocasionalmente funcionar como se fosse um simples complementizer, como acontece com alguma frequência com os seus homólogos noutras línguas. É o caso, por exemplo, do alemão *wie*, que nem por isso desbancou o complementizer al. *dass*.

⁷ Exemplo: *Começaron a cuidar em como matassem seu abade.* (Silva 2008 II: 218)

⁸ Exemplo: *Mostrou-lhi em como soubera seu feito.* (Silva 2008 II: 218)

⁹ Exemplo de 1296: *É se alguêueer tanbem da nossa parte coma da estrania...*

¹⁰ Exemplo: ... *boãs aares asy frios etemperados coma os dantre doiro e mynho ...* (Silva 2008 II: 204)

4 Análise errada pelos crioulizadores ou mudança por crioulo-falantes?

Eliminada a hipótese da existência de um autêntico complementizer *coma*, no português da época, que sobreviveria nos crioulos com ligeiras alterações fonéticas, ficamos com duas hipóteses.

Consoante a primeira, os crioulizadores pensavam que o pg. *coma* era um complementizer porque o encontravam na fala dos colonos portugueses em contextos onde, sem sê-lo, podia interpretar-se sem prejuízo como tal. Neste caso, o complementizer crioulo seria um produto da própria criouliização, resultado de uma **análise** errada (desde o ponto de vista português) de construções portuguesas do tipo *Ela contou/soube/viu como o seu pai morreu* por parte dos crioulizadores.

Segundo a outra hipótese, os crioulizadores compreenderam que o pg. *coma* era uma partícula modal e adotaram-na como tal. Posteriormente, crioulo-falantes que dispunham desta partícula modal, tê-la-iam transformado em simples complementizer, reanalizando frases do tipo (crioulo de Santiago:) *E fla/tríga di sabe/odja kumâ si pai móre* ‘Disse/soube/viu como o seu pai morreu’ como significando ‘Disse/soube/viu que o seu pai morreu’.

Neste segundo caso, o complementizer não seria um resultado da própria criouliização. Constituiria o resultado de uma mudança linguística levada a cabo na história duma língua, só que já não na história do português (cf. 3.), mas na história do(s) crioulo(s). Insistimos na importância desta diferença entre o que fazem a uma língua os que a aprendem num processo de aprendizagem não guiada e o que lhe fazem aqueles que efetuam uma mudança numa língua que dominam. Porém, em muitos casos, o resultado em si não permite decidir. E, infelizmente, a transformação duma partícula modal em complementizer, pertence a este grupo. Há qualquer outra possibilidade de averiguar qual dos dois processos deu origem aos complementizer crioulos?

Com grande perspicácia, Ulrich Detges, que, em 2000, já distinguia entre estas duas possibilidades enfrentando problemas análogos em crioulos franceses¹¹, observou que o facto do antigo uso continuar ao lado do novo

¹¹ Fala porém em ambos os casos de *reanalysis*, vendo-se obrigado a postular uma *creole-specific reanalysis* (cf. por exemplo Detges 2000: 154). Esta opção terminológica não nos parece ideal: primeiro, porque na perspectiva do crioulizador a *creole-specific reanalysis* não é **reanálise** de coisa conhecida, mas **análise** de coisa até então sem analisar; segundo, porque tais análises não são ‘creole-specific’, podem ocorrer em qualquer tipo de aprendizagem linguística não guiada.

constitui um argumento em favor de que este último é resultado de uma mudança na história do crioulo (cf. Detges 2000: 142 e 154).

De facto, regra geral não há nada que obrigue um locutor competente que concebe um novo emprego para um elemento da sua língua a renunciar imediatamente ao seu uso tradicional (cf. Lang 1985: 1.2.4). Pelo contrário, o aprendiz de uma língua que põe uma hipótese ‘incorreta’, desde o ponto de vista da língua alvo, quanto ao funcionamento de um elemento desta língua, não pode conjugá-la com o seu uso ‘correto’, porque desconhece este último.

O argumento de Detges fornece resultados opostos para o caboverdiano por um lado e os crioulos portugueses do continente africano por outro lado.

De facto, geralmente, nas variedades caboverdianas a partícula modal interrogativa (tipo (*Pergunto*) **Como se chama?**) e indeterminada (tipo *Aprende* **como se planta uma árvore**) nem coincide com o seu complementizer (*(ku)mâ, kma, ma*, nem deriva do pg. *coma*. Em Santiago, por exemplo, é *módi (ki)*:

- (1) **(E pergunta-m) Módi ki bu txoma?** ‘(Perguntou-me) Como é que te chamas?’
- (2) **Rapashus di Práia dja nhu sabe módi k’ • e fetu.** ‘O senhor já sabe como são os rapazes da Praia.’

Ao passo que o complementizer é *ma*, var. arcaica *kumâ* (*E fla ma . . . , E fla kumâ . . .* ‘Disse que . . .’). Além disso, existem duas partículas comparativas não estritamente sinónimas, *sima* e *komu*:

- (3) **El e grândi sima mi.** ‘É tão alto como eu.’
- (4) **Ami komu si padrinhu . . .** ‘(Eu) Como seu padrinho...’¹²

¹² A variedade do Fogo difere quanto à partícula interrogativa e indeterminada que, na ilha do vulcão, é *kumódi (ki)*, *kumô (ki)*, *konfórmí (ki)*, *manera (ki)* e ocasionalmente *kumâ (ki)* (cf. Lopes 2013: 3.4.3. e 4.4). A partícula comparativa é *sima*, ou *suma* como nos crioulos continentais. Na Brava temos os complementizer *kumodi*, *(ku)ma* e *ki*. A partícula comparativa é *kuma* e a partícula modal interrogativa e indefinida *modi* (cf. Michaelis et al. 2013, *APiCS online*, traço 31, ex. (158): *E fra kumodi es faze kuma un reunian* ‘He said that they made like a reunion’). No Maio o complementizer é *pamodi*, *pamô*, *mo* (cf. aqui nota 5), a partícula comparativa *kumâ*, *sima*, ou *móda*, e a partícula modal interrogativa e indeterminada *mod* (cf. Moreira 2013: 4.2.3.2 e 4.5.3.1). Finalmente, em São Vicente é o complementizer *kma* que introduz as orações de complemento direto, ao passo que *(k)manera (k)* funciona como partícula modal interrogativa e indeterminada e *sima*, *kom* como partículas de comparação (cf. Swolkien 2013; 8. e *Bíblia* 2013: *passim*).

Pelo contrário, nos crioulos costeiros é o mesmo elemento *kuma*, *kumá* que serve de partícula modal interrogativa e indeterminada e de complementizer.¹³ Eis um exemplo do crioulo da Guiné-Bissau para cada uma destas funções:

Partícula modal interrogativa:

- (5) **Anta, kuma ku bu tarda sin?** ‘Então, por que você demorou tanto?’
(Couto 1994: 134/135)

Partícula modal ‘indeterminada’:

- (6) “**Kuntanu gosi ke ku bu mesti falanu di kuma yagu di utranu jagasi ku kil di es anu?**” **Mininu slika elis kuma:** ... ‘“Contenosa agora o que você quer dizer ao afirmar que a água do ano passado se misturou com a deste ano?” O menino lhes explicou [como]: ...’ (Couto 1994: 134 + 136)

Complementizer:

- (7) ...anos sibi kuma agrikultor ta tene manga di priukupason.
‘... nós sabemos que o agricultor tem muitas preocupações.’ (Couto 1994: 144/145)

A partícula comparativa dos crioulos costeiros é *suma*, que corresponde ao *sima* caboverdiano. Cf.

- (8) **Pa kunpañã minjeris na manga di tarbaju, suma pur ezenplu konstruson di fugon miiloradu, ...** “A fim de acompanhar as mulheres em muitos trabalhos, como por exemplo, a construção de fogões mais modernos, ...” (Couto 1994: 144/145).

Surpreendentemente, o *kuma*, *kumá* serve ainda de verbo ‘dizer’ nos crioulos costeiros:

Cf. para o crioulo da Guiné-Bissau

¹³ Cf. para a Casamansa Biagui/Quint 2013: 47, ex. (17) e para a Guiné-Bissau Rougé 2004: s.v. *como* e Intumbo/Inverno/Holm 2013: 37, ex. (39).

- (9) **Garandis kuma: saku linpu ka ta firma.**
 grande+PL dizer sacco vazio não IPFV estar de pé
 ‘Os velhos dizem: um sacco vazio não fica em pé.’ (Rougé 2004: s.v. como)

e para o de Casamansa:

- (10) **Wonsa pañá reba kumá i na matá karnedu.**
 leopardo apanhar raiva dizer ele IPFV matar carneiro
 ‘O leopardo enraiveceu-se (e) disse (que) mataria o carneiro.’ (Biagui & Quint 2013: 48)

Quer isto dizer que o complementizer dos crioulos continentais nasceu por uma reanálise feita por crioulo-falantes que transformou uma partícula modal em complementizer, ao passo que o complementizer caboverdiano nasceu por análise errada duma partícula modal portuguesa por parte de africanos? Veremos que se trata de uma conclusão prematura.

5 A origem do *kuma* dos crioulos continentais

O impecável critério de Ulrich Detges permite pôr hipóteses razoáveis onde faltam informações fidedignas sobre as línguas ancestrais dos crioulizadores. Dispomo-nos a mostrar que não é infalível e que, de qualquer forma, não deve servir de pretexto para ignorar o papel dessas línguas na crioulização.

Boa parte dos crioulizadores que criaram os crioulos portugueses continentais que sobreviveram até hoje falavam mandinka, a língua mais ocidental do subgrupo mandinga das línguas mandé. Outros destes crioulizadores usariam o mandinka como língua segunda.

Ora bem, no mandinka há um elemento *ko* (ou *kó*, o acento agudo indicando o tom alto) que funciona como verbo ‘dizer’ (deficiente, cf. Rowlands 1969: 93 e Creissels 1983: 184):

- (11) **A kó ì ye, “ál’ nàa!”**
 ele dizer eles para vocês vir
 ‘Disse-lhes: “Venham!”’ (Rowlands 1969: 92)

como complementizer:

- (12) **À ye n safee ko...**
ele tem me escrever que...
‘Escreveu-me que ...’ (Creissels 1983: 187)

como partícula modal:

- (13) **À be kuurariŋ ko sèewoo.**
ele ser sujo como porco
‘É sujo como um porco.’ (Creissels 1983: 188)

Conhecem-se muitas línguas onde verbos do tipo ‘dizer’ foram reanalisados (gramaticalizados) como complementizer após verbos do dizer. Surge assim a possibilidade de frases com duas ocorrências seguidas do mesmo elemento, geralmente tónico na função verbal e átono na função de ‘complementizer’:

- (14) **À ko ‘n ye ko à làfi-ta**
ele dizer nós para que ele querer +PASSADO
taa-la.
partir +TRANSL
‘Disse-nos que queria partir.’ (Creissels 1983: 185)

Segundo Creissels (1983: 138), o uso do mandinka *ko* como partícula comparativa teria nascido por encurtamento da fórmula *i si à fo ko* ‘poderias dizer’ que pode ser utilizada para o mesmo fim. Parece menos complicado supor um encurtamento da fórmula *í kó*, literalmente ‘dizes, dirias’ que Dumestre (2003: 389) documenta cumprindo a mesma função, no bambara, a maior das línguas mandinga.

Tendo em vista estes factos mandinkas, oferece-se uma explicação histórica bem diferente da sugerida pelo critério de Detges. O mais sensato parece admitir que os crioulizadores falantes de mandinka, baseando-se na quase identidade fonética, identificassem o *coma* português com o seu *kuma* ‘dizer’, convencendo-se porém de que os portugueses utilizavam o seu *coma* como eles próprios usavam o seu *ko*. Conforme esta hipótese, todos os empregos atuais de *kuma*, *kumá* nos crioulos continentais (isto é, como verbo ‘dizer’, como partícula modal e como complementizer) podem ter nascido simultaneamente por **análise** errada (desde o ponto de vista português) do pg. *coma* no decorrer da crioulização.

E em Cabo Verde?

6 A origem do *kuma*, *kma*, *ma* caboverdiano

No caso do caboverdiano, o critério de Detges sugeria a solução que acabamos de preferir para o *kuma* costeiro: que os seus *kuma*, *kma*, *ma* são resultado de uma **análise** (errada desde o ponto de vista português) do pg. *coma*. E desta vez concordaremos. Mas por motivos diferentes que, de novo, têm que ver com as línguas ancestrais dos crioulistas.

Sabemos que a maioria dos primeiros crioulistas nas ilhas não foram falantes do mandinka, mas do wolof (cf. Lang 2006). O wolof não é uma língua mandé. Pertence à família das línguas oeste-atlânticas que se falam ao longo da costa atlântica a norte e a sul do mandinka. O wolof é a maior língua indígena do Senegal e fala-se entre os cursos inferiores dos rios Senegal e Gâmbia.

Curiosamente, o wolof atual dispõe também de um conjunto de elementos afins que cumprem as três funções do mandinka *kuma*. Trata-se de *ni*, *na* [nɛ], *nu*, *ne*. Exemplos:

ne, *ni* como verbo ‘dizer’ (deficiente):

- (15) **Demal ne ko mu seede ma ñaari kiloy ceeb!**
 ir+IMP dizer ele ele ceder eu dois kilo+PL arroz
 ‘Vai dizer-lhe que me deixe dois quilos de arroz.’ (Fal 1990: s.v. seede)

ne, *ni*, *na* como ‘complementizer’:

- (16) **Xam naa ne dina ñów.**
 saber eu que IPFV+ele vir
 ‘Sei que virá.’ (Diouf 2003: s.v. ne 3)
- (17) **Mu defe na dafa koy nax.**
 ele pensar que ele ele+IPFV enganar
 ‘Pensou que o estava a enganar.’ (Kesteloot/Dieng 1989: 32)

ni, *na*, *nu* como partícula modal:

- (18) **Dafa soxor ni gaynde.**
 ele mau como leão
 ‘É mau como um leão.’ (Fal 1990: s.v. ni)

- (19) **Dafa defoon** na **yow**.
ele fazer+PASSADO como tu
‘Fizera como tu.’ (Fal 1990: s.v. na)
- (20) **Xamul** nu **mu koy gise**.
saber-ele+NEG como ele o+IPF considerar
‘Não sabe como considerá-lo.’ (Fal 1990: s.v. nu)

Ante este panorama o problema que se coloca parece ser outro: se também em Cabo Verde houve análise (‘errada’) do *coma* português, isto é, equiparação com estes elementos wolof, porque é que os *kumâ*, *kma*, *ma* caboverdianos cumprem apenas a função de complementizer e não as de um verbo ‘dizer’ e de uma partícula modal?

A explicação terá que ver com o facto dos quatro elementos do wolof não serem completamente sinónimos.

Ne funciona como verbo ‘dizer’ e como complementizer, *nu* apenas como partícula modal. *Na* funciona como partícula modal e como complementizer e só *ni* pode exercer todas as três funções, verbo ‘dizer’, complementizer e partícula modal. Aliás, mesmo quando *ni*, *na* e *nu* funcionam como partículas modais, não são completamente sinónimos.

Inscrevem-se então numa série de tríades onde encontramos, por exemplo, *ni/na/nu*, *fi/fa/fu*, *bi/ba/bu*, ... Nestas tríades, a vogal tem uma função deíctica (*-i* = perto/ *-a* = distante, *-u* = neutro), enquanto a consoante indica ‘modo’ (*n-*), ‘lugar’ (*f-*), ‘classe nominal b-’ (*b-*) etc. (cf. as três primeiras colunas do *Tableau I*, em Fal et al. 1990: 20).

Tudo isto sugere que a evolução interna que levou a esta situação no wolof fosse outra que a que reconstruímos para o mandinka. Em mandinka, segundo a nossa interpretação, um verbo *kó* ‘dizer’ deu origem a duas outras funções do mesmo elemento: complementizer e partícula modal; em wolof, as partículas modais terão sido reinterpretadas como complementizer em frases do tipo ... *ela contou como o seu pai morreu*. Posteriormente, uma das três formas, *ni*, terá convergido com o verbo *ne* ‘dizer’, ambas as formas podendo então servir tanto de partícula modal e complementizer como de verbo ‘dizer’. *Na*, pelo contrário, continuava a servir apenas como partícula modal e complementizer e *nu* apenas como partícula modal.

Os crioulizadores wolof de Santiago, reconhecendo no pg. *coma* uma partícula modal, tinham pois bons motivos para supor que podia servir também de simples complementizer como os seus *ni* e *na*. Ora bem, a vogal tónica do pg. antigo *coma* [ku'me] coincidia com a vogal átona da partícula

modal wolof *na* [nə], e *na* nunca chegou a servir de verbo ‘dizer’, em wolof. Por isso, mesmo supondo que a equiparação entre a partícula *ni* e o verbo *ne* já tivesse ocorrido, no wolof dos crioulistas, estes não tinham bons motivos para supor que *coma* podia também servir de verbo ‘dizer’. De facto, não há indícios de que os caboverdianos *kumâ*, *kma*, *ma* cumprissem alguma vez esta função.

Pelo contrário, há claros indícios de que *kumâ* e os seus derivados *kma*, *ma* não serviram apenas de complementizer, mas também de partículas modais, nos primórdios do crioulo caboverdiano. Nas pequenas ilhas do Maio e da Brava este uso continua até hoje (cf. a nota 11). E mesmo em Santiago encontramos um indício deste estado pretérito. Em santiaguense, anteposto a adjetivos *ma* (< *kumâ*) indica que o objeto em questão não satisfaz plenamente a caracterização fornecida pelo adjetivo. De uma coisa que não é vermelha, mas apenas avermelhada se dirá em santiaguense que é *burmedjúdu* ou *ma burmedju*. É evidente que este *ma burmedju* vale ‘como vermelho’ e não ‘que vermelho’. Finalmente: por agora não há melhor explicação etimológica para o caboverdiano *sima* ‘como’ (que se usa tanto em Sotavento como em Barlavento) e a sua correspondência costeira (e fogueense!) *suma* que fazê-los derivar de **si kumâ* ‘assim como’.¹⁴ Pôde ter sido precisamente a generalização desta nova partícula modal *sima*, *suma*, e, em Cabo Verde, o posterior empréstimo da partícula modal portuguesa *como* sob a forma *komu*, que acabou na maior parte do arquipélago com o uso de *kumâ*, *kma*, *ma* como partícula modal.

7 Conclusões

Se as nossas deduções são corretas, provam mais uma vez a necessidade de se ter em conta, na explicação da origem das estruturas dos crioulos, as das línguas ancestrais dos seus criadores. Se não o tivessemos feito, teríamos provavelmente chegado à conclusão de que o complementizer *kuma*, *kumá* nos crioulos continentais de Guiné-Bissau e de Casamansa nasceram em qualquer altura da já longa história destes crioulos por gramaticalização de uma partícula modal, herdada do português, e que, pelo contrário, os complementizer *kumâ*, *kma*, *ma* do crioulo caboverdiano resultaram de uma análise errada (desde o ponto de vista português) da partícula modal *coma* do português arcaico por ocasião da crioulistização do português no arquipélago. Tendo em conta as línguas

¹⁴ De facto, na Guiné-Bissau diz-se ainda *asin kuma* ao lado de *suma* (cf. Incanha/Inverno/Holm 2013: 37), e na variedade caboverdiana de São Nicolau há *asin kma* (cf. Cardoso 1989: 108 ex. (581) e (583)).

ancestrais supostamente maioritárias entre os crioulistas, o mandinka para os da costa e o wolof para os de Cabo Verde, surge a possibilidade duma explicação bem diferente: todos os complementizer podem ter nascido com os respetivos crioulos por equiparação do *coma* português com o *ko* mandinka, na costa, e o *na* wolof, nas ilhas. Afinidades fonéticas podem favorecer tais equiparações. Impunham a equiparação do pg. antigo *coma* com os *kuma*, *ko* mandinka na costa, mas favoreciam também a sua equiparação com o *na* wolof. O facto de os *kuma*, *kumá* da costa continuarem a funcionar simultaneamente como partícula de modo (além de como verbo ‘dizer’), ao passo que tal não é a regra no arquipélago, poderia ter que ver com a prolongada convivência dos crioulos da costa com o mandinka, onde *ko* continua a exercer as três funções e a continuada pressão do português no caboverdiano, e nomeadamente com o empréstimo da partícula modal portuguesa *como* sob a forma *kom(u)*.

Abreviaturas: al. alemão, esp. espanhol, ex. exemplo, cf. confira, COMP complementizer, COMPL complemento, et al. et alii (e outros), fr. francês, IMP imperativo, IPFV imperfectivo, lat. latim, NEG negação, OBJ objeto, p. página, pg. português, PL plural, s.v. sub verbo (sob a entrada), TRANSL morphème de translation (Creissels).

Referências

Baptista, Maria do Céu dos Santos. 2013. *Descrição fonológica da variedade linguística de Santo Antão*. Tese de mestrado, Universidade de Cabo Verde (UNI-CV).

Baptista, Marlyse. 2013. Cape Verdean Creole of Brava. In Michaelis, Susanne Maria, Philippe Maurer, Martin Haspelmath & Magnus Huber (eds.) *The survey of pidgin and creole languages. Vol. II: Portuguese-based, Spanish-based and French-based languages*, 12-19. Oxford: Oxford University Press.

Biagui, Noël Bernard & Nicolas Quint. 2013. Casamancese Creole. In Michaelis, Susanne Maria, Philippe Maurer, Martin Haspelmath & Magnus Huber (eds.) *The survey of pidgin and creole languages. Vol. II: Portuguese-based, Spanish-based and French-based languages*, 40-49. Oxford: Oxford University Press.

Bíblia na prugrésu di traduson pa língua Kabuverdianu-Santiago/na prugrese de tradusãu pa línga Kabeverdiane-Sonsente. 2013. Asosiasãu Kabeverdiane pa Tradusãu de Bíblia (AKTB).

Brüser, Martina et al. 2002. *Dicionário do crioulo da ilha de Santiago (Cabo Verde), sob a direcção de Jürgen Lang*. Tübingen: Narr.

Cardeira, Esperança. 2005. *Entre o português antigo e o português clássico*, Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

Cardoso, Eduardo Augusto. 1989. *O crioulo da ilha de S. Nicolau de Cabo Verde*. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa (Portugal)/ Instituto Cabo-Verdiano do Livro (Cabo Verde).

Davies, Mark & Michael Ferreira. 2006. *Corpus do Português: 45 million words, 1300s-1900s*. (Available online at <http://www.corpusdoportugues.org>)

Couto, Hildo Honório do. 1994. *O crioulo português da Guiné-Bissau*. Hamburg: Buske.

Creissels, Denis (avec la collaboration de Sidia Jatta et Kalifa Jobarteh). 1983. *Éléments de grammaire de la langue mandinka*. Grenoble: Université des Langues et Lettres de Grenoble.

Detges, Ulrich. 2000. Two types of restructuring in French creoles: A cognitive approach to the genesis of tense markers. In Neumann-Holzschuh, Ingrid & Edgar W. Schneider (eds.) *Degrees of restructuring in creole languages*, 135-162. Amsterdam – Philadelphia: Benjamins.

Diouf, Jean-Léopold. 2003. *Dictionnaire wolof-français et français-wolof*. Paris: Karthala.

Dumestre, Gérard. 2003. *Grammaire fondamentale du bambara*. Paris: Karthala.

Güldemann, Tom. 2008. *Quotative indexes in African languages: A synchronic and diachronic survey*. Berlin/New York: Mouton/de Gruyter.

Fal, Arame, Rosine Santos & Jean-Léonce Doneux. 1990. *Dictionnaire wolof-français, suivi d'un index français-wolof*. Paris: Karthala.

Hagemeyer, Tjerk. 2013. Santome. In Michaelis, Susanne Maria, Philippe Maurer, Martin Haspelmath & Huber, Magnus (eds.) *The survey of pidgin and creole languages. Vol. II: Portuguese-based, Spanish-based and French-based languages*, 50-58. Oxford: Oxford University Press.

Intumbo, Incanha, Liliana Inverno & John Holm. 2013. Guinea-Bissau Kriyol. In Michaelis, Susanne Maria, Philippe Maurer, Martin Haspelmath & Magnus Huber, (eds.) *The survey of pidgin and creole languages. Vol. II: Portuguese-based, Spanish-based and French-based languages*, 31-39. Oxford: Oxford University Press.

Kesteloot, Lilyan & Bassirou Dieng. 1989. *Du Tieddo au Talibé*. Paris: Présence Africaine.

Lang, Jürgen. 1985. Karl Haags Theorie von den Lautveränderungen in den Mundarten. *Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik* 52, 2: 145-166.

Lang, Jürgen. 2006. L'influence des Wolof et du wolof sur la formation du créole santiagoais. In Lang, Jürgen, John Holm, Jean-Louis Rougé & Maria João Soares (eds.) *Cabo Verde – origens da sua sociedade e do seu crioulo*, 53-62. Tübingen; Narr.

Lang, Jürgen. 2009. *Les langues des autres dans la créolisation. Théorie et exemplification par le créole d'empreinte wolof à l'île Santiago du Cap Vert*. Tübingen: Narr.

Lang, Jürgen (ed.). 2014. *A variação geográfica do crioulo caboverdiano*. Erlangen: FAU University Press. (Available online at <http://opus.uni-erlangen.de/opus/>)

Lopes, Raimundo Tavares. 2013. *Descrição isocrónica contrastiva das estruturas das variedades do Cabo-verdiano do Fogo e de Santiago*. Tese de mestrado, Universidade de Cabo Verde (UNI-CV).

Maia, Clarinda de Azevedo. 1986. *História do galego-português. Estado linguístico da Galiza e do Noroeste de Portugal desde o século XIII ao século XVI (com referência à situação do galego moderno)*. Coimbra: INIC (reimpressão pela Fundação Calouste Gulbenkian e a Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica em 1997).

Michaelis, Susanne Maria, Philippe Maurer, Martin Haspelmath & Magnus Huber (eds.). 2013. *Atlas of Pidgin and Creole Language Structures Online (= APiCS online)*. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (Available online at <http://apics-online>)

Michaelis, Susanne Maria, Philippe Maurer, Martin Haspelmath & Magnus Huber (eds.). 2013. *The survey of pidgin and creole languages, vol. II: Portuguese-based, Spanish-based, and French-based languages*. Oxford: Oxford University Press.

Moreira, Ana Karina Tavares. 2013. *Descrição estrutural do crioulo da ilha do Maio - Cabo Verde*. Tese de mestrado, Universidade de Cabo Verde (UNI-CV).

Rougé, Jean-Louis. 2004. *Dictionnaire étymologique des créoles portugais d'Afrique*. Paris: Karthala.

Rowlands, E.C. 1969. *A grammar of Gambian Mandinka*. University of London: School of Oriental and African Studies.

Sauvageot, Serge. 1965. *Description synchronique d'un dialecte wolof : le parler du Dyolof*. Dakar: Thèse de doctorat, Université de Dakar/IFAN.

Silva, Rosa Virgínia Mattos e. 2008. *O português arcaico. Uma aproximação, vol. I, Léxico e morfologia, vol. II, Sintaxe e fonologia*. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

Swolkien, Dominika. 2013. Cape Verdean Creole of São Vicente. In Michaelis, Susanne Maria, Philippe Maurer, Martin Haspelmath & Magnus Huber (eds.) *The survey of pidgin and creole languages. Vol. II: Portuguese-based, Spanish-based and French-based languages*, 20-30. Oxford: Oxford University Press.

Zampieri, M. & M. Becker. 2013. *Colonia: Corpus of Historical Portuguese*. In ZSM Studien, Special Volume on Non-Standard Data Sources in Corpus-Based Research. Volume 5. Shaker. (Available online at <http://corporavm.uni-koeln.de/cqpweb/coloniabeta/>)

Recebido: 01/02/2015

Aprovado: 31/07/2015
